

OLIV TA'LIM TIZIMIDA XOTIN-QIZLAR UCHUN YARATILGAN IMKONIYATLAR

Asqaraliyeva Malikabonu O'tkir qizi

Guliston davlat pedagogika instituti Tillarni o'qitish fakulteti O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi
3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614197>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kun respublikamiz xotin-qizlariga berilayotgan imkoniyatlar va ularni qo'llab quvvatlash, yurtboshimiz tomonidan ayollarga bo'lgan e'tibor va yaratilayotgan yangi imkoniyatlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Prezident, oliy ta'lim, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, deputat, senat, OTM, magistratura, "Ijtimoiy lift" tamoyili, qaror, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, "Mo'tabar ayol" ko'krar nishoni.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности и поддержка, предоставляемые женщинам в нашей республике сегодня, внимание, уделяемое женщинам нашим президентом, а также новые возможности, которые создаются.

Ключевые слова: Президент, высшее образование, Законодательная палата Олий Мажлиси, депутат, сенат, вуз, магистратура, принцип «Социального лифта», постановление, Государственная премия имени Зулфии, нагрудный знак «Достойная женщина».

Abstract. This article discusses the opportunities and support provided to women in our republic today, the attention paid to women by our president, and the new opportunities being created.

Keywords: President, Higher Education, Legislative Chamber of the Oliy Majlis, deputy, senate, HEI, Magistracy, "Social Lift" principle, resolution, Zulfiya State Prize, "Reputable Woman" breast badge.

Hozirda davlatimizda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham katta. Oliy ta'limda o'qiyotgan talabalar sonida xotin-qizlar ulushi ko'proq. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 38 foizi (57 nafar), Senat a'zolarining 27 foizi (16 nafar), mahalliy kengashlar deputatlarining 25 foizini ayollar tashkil etmoqda. Qizlarning oliy ta'lim uchun turli imtiyozlar berilgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, respublikadagi jami OTMda tahsil olayotgan talabalar milliondan oshiq va xotin-qiz talabalarning ulushi yuqoriroq.

1 mln 312 ming talabaning 650 ming nafari erkaklar, 662 ming nafari esa xotin-qizlardan iboratdir. Magistraturada tahsil olayotgan 24 ming talabaning 60 foizini xotin-qizlar tashkil qiladi. Talaba qizlar ulushi yuqoriligida ularga berilayotgan imtiyozlar ham yordam bermoqda [1.1-b]. Ayniqsa, tahsil olayotgan talaba qizlarimizga juda ham keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ulardan biri: xotin-qizlarimizning ta'lim granti asosida o'qishi va ularga foizsiz ta'lim krediti ajratilishining o'zidayoq ayollar faolligi davlat miqyosidagi masala darajasida olib borilayotganligining isbotidir. O'tgan o'quv yilida jamiyatda ayollar rolini oshirish, ehtiyojmand oilalar qizlari uchun "ijtimoiy lift" tamoyili asosida xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kengaytirish maqsadida alohida grant o'rinlari ikki barobarga oshirilgan edi. Joriy

yilda ham bu ezgu tashabbus davom ettirilmogda. Kuni kecha mamlakatimiz Prezidentining "Oliy, o'rtta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida" gi Qarori e'lon qilindi [2.2-b]. Ushbu qarorda ta'lim tashkilotlarida o'qishni istovchi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir aniq vazifalar belgilab berilgan. Mazkur qarorga asosan 2022/2023-o'quv yilidan boshlab respublikadagi barcha xususiy, xorijiy va davlat oliy, o'rtta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim shaklida xotin-qizlarning to'lov-kontrakt asosida tahsil olishlari uchun imtiyozli ta'lim kreditlari ajratish ko'zda tutilmogda. Bunday imkoniyatlarning Prezidentimiz tomonidan berilishi juda ham katta baxt. Hammasi barcha ayol-qizlarimiz o'qishi, kasb-hunarli bo'lishi uchun ochilayotgan katta imkoniyatlar eshigi, deb bilamiz va bundan unumli foydalanamiz. Darhaqiqat, millat ertasini ayollar tarbiyalaydi, ziyoli va o'qimishli onalar farzandlarining kelajagini ilm-fanda, ma'rifatda ko'radi. Ayollar ishlamasa ham ular uyda o'tirib, kelajak avlodlarni tarbiyalaydilar. Har yili 28 nafar iqtidorli xotin-qizlar "Zulfiyaxonim" nomidagi Davlat mukofoti bilan taqdirlanib, mukofot laureatlarini oliy ta'limning bakalavriat va magistratura bosqichlariga kirish imtihonlarisiz davlat granti asosida qabul qilish yo'lga qo'yildi. Prezidentimizning "2022 — 2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha" milliy dasturida ayollarga qanday imkoniyatlar berilishi haqida fikr yuritilgan. Jumladan, 2018 — 2021-yillarda og'ir-ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan, 5,6 mingdan ziyod xotin-qizlar uchun uy-joy to'lovining boshlang'ich badali to'lab berildi, nogironligi bo'lgan 20 mingga yaqin ayollarga nogironlik aravachasi, eshitish moslamalari va boshqa reabilitatsiya vositalari olib berildi, 18 mingga yaqin xotin-qizlarga oilaviy va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish uchun imtiyozli kreditlar berildi, 500 nafar xotin-qizlarning jarrohlik amaliyoti xarajatlari to'lab berildi. "Mo'tabar ayol" ko'krak nishoni ta'sis etilib, o'tgan davr mobaynida 855 nafar faol xotin-qizlar ushbu ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bunday qizlarimizni korganda albatta shoirimiz Tora Sulaymonning "Gul bir yon, chaman bir yon" degan she'ri yodimizga keladi:

Bu olamda Oy tanho, muborak Quyosh tanho,

Bo'y qizlarning ichinda bir shu egma qosh tanho.

Uningdek hech kim menga bo'lmasa sirdosh tanho,

Go'ro'g'li sulton bir yon, To'ra Sulaymon bir yon [3.2-b].

Darhaqiqat, hayotning har jabhasida javlon urib, katta natijalarga erishayotgan xotin-qizlarimizning ta'rifiga shoirlar maqtovigina mos keladi. O'z zamonida Mahmud Koshg'ariy "Devoni lug'otit turk" asarida bunday ayollarni "Bekach arslon tegin" deya erkaklarga tenglab ulug'lagan [4. 139-b]. Ayollik ojizalik emas, balki, yuksalish uchun berilgan imtiyozdir. Darhaqiqat, bugungi zamondosh ayollarimizning yutuqlari erlarnikidan qolishmaydi.

Prezidentimizning bizga berayotgan katta e'tiborlari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz va shu yurtning farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Faqat qizlar uchun – xotin-qizlarga ta'limda qanday imtiyozlar berilgan? <https://kun.uz>
2. PF-87-coH 07.03.2022. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida - LEX.UZ
3. To'ra Sulatmon "Gul bir yon, chaman bir yon". – Toshkent. Cho'lpon nashriyoti 1996 13-bet.
4. Misliddinova M. "Mahmud Koshg'ariyning fonetik va fonostilistik qarashlari" dissertatsiya (PhD). – Samarqand. 139-bet.